

FARG‘ONA DIALEKTIDA QARINDOSHLIK ATAMALARINING NOMLANISHI

A.Raximova, FarDU magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Farg‘ona hududida ishlatiladigan qarindoshlik atamalarining tarixiy-etimologik xususiyatlari tahlil qilingan. Xususan, “Devoni lug‘otit-turk” asaridagi qarindoshlik atamalariga e’tibor qaratilib, ularning lug‘aviy izohlari o‘rganilgan. Shuningdek, izohli lug‘atlardagi ta’riflari bilan taqqoslanib, atamalarning kelib chiqishi va o‘zgarish jarayoini yoritilgan.*

Аннотация: *В данной статье анализируются историко-этимологические особенности терминов родства, используемых в Ферганском регионе. Особое внимание уделено терминам родства из произведения “Девону лугатит-турк”, изучены их лексические значения. Также термины сопоставлены с определениями в толковых словарях, раскрыты их происхождение и процесс изменений.*

Annotation: *This article examines the historical and etymological characteristics of kinship terms used in the Fergana region. Special attention is given to the kinship terms in the work Devoni Lug‘otit-Turk, focusing on their lexical definitions. Additionally, the terms are compared with definitions in explanatory dictionaries, shedding light on their origins and evolution.*

Kalit so‘z va iboralar: *Qarindoshlik atamalari, etimologiya, Farg‘ona shevasi, “Devoni lug‘otit-turk”, turkiy tillar, izohli lug‘at, fonetik o‘zgarish, semantik rivojlanish.*

Ключевые слова: *Термины родства, этимология, ферганский диалект, “Девону лугатит-турк”, тюркские языки, толковый словарь, фонетические изменения, семантическое развитие.*

Keywords: *Kinship terms, etymology, Fergana dialect, Devoni Lug‘otit-Turk, Turkic languages, explanatory dictionary, phonetic changes, semantic development.*

Qarindoshlik atamalari dunyoning barcha mamlakatlarida aloqa vositasi sifatida katta ahamiyat kasb etadi. Madaniy o‘zgarishlarning rivojlanishi bilan hududlar kesimida o‘zbek qarindoshlik atamalari o‘rtasida qiyosiy tahlil yanada muhim o‘rin egallaydi. Qarindoshlik atamalari bugungi kunga qadar juda ko‘p tahlil etilgan, ammo izlanuvchilar tomonidan qarindoshlik atamalarining tasnifi bo‘yicha yagona nuqtayi nazarga kelinmagan. O‘zbek tilshunosligida bu masala to‘g‘risida qisman gapiriladi. Lekin qavm-qarindoshlikni anglatuvchi ota, ona, bola, o‘g‘il, qiz, nabira kabi qon-qarindoshlik terminlarigina leksikologiya tarixi bilan bog‘lab tekshiriladi va misol tariqasida ko‘rsatib o‘tiladi.¹

O‘zbek tilshunosligida keyingi vaqtlarda yaratilgan ilmiy ishlardan biri B.O‘rinboyevning qavm-qarindoshlik terminlarining bir tomonlama xususiyatini, ya’ni undov, murojaatni angatuvchi so‘zlar qatoridagi formasini tekshirishga bag‘ishlangan asaridir. Bundan tashqari o‘zbek tili tarixiga oid 1913-yilda chiqqan

¹ С.М.Муталлибов, Морфология ва лексика тарихидан қисқача очеркТошкент, 1959, 140-бет

“Birinchi muallim” kitobining 23-24- betlarida esa qarindoshlarning umumiy ro‘yxati berilgan.²

O‘zbek tilidagi qavm-qarindoshlik terminlari birdan paydo bo‘lgan emas, albatta. U o‘ziga xos tarixiy bosqichlarni bosib o‘tib, hozirgi ko‘rinishga kelgan. Zamonlar o‘tishi, o‘zbek xalqi hayotida yuz bergan iqtisodiy, siyosiy va madaniy o‘zgarishlarbu tilning lug‘at sostavini o‘zgartirgan, ko‘pgina qavm-qarindoshlik terminlari eskirib, iste‘moldan chiqdi, bir turkum terminlarning ma‘no doiralari kengaydi va o‘garishlarga uchradi. Ammo shunga qaramasdan, o‘zbek tilining asosiy qarindoshlik terminlari saqlanib qoldi.

Qavm-qarindoshlik terminlarini va nomlarini tilshunoslik nuqtain nazaridan, asosan, ikki yo‘l bilan tekshirish mumkin:

- 1) terminlar va nomlarning kelib chiqishi va taraqqiyoti;
- 2) terminlar va nomlarning hozirgi ahvoli, ko‘rinishi, leksik, grammatik xususiyatlari va ularning ma‘no doiralari yuzasidan.³ Bunday tekshirishlarning birinchisi juda murakkab bo‘lib, tarixchilar, etnograflar va tilchilarning hamkorlikda ish olib borishlari talab etiladi.

O‘zbek tilining dialektlari xalq og‘zaki nutqining turli mintaqaviy shakllarini aks ettiradi. Farg‘ona vodiysi, ayniqsa, o‘ziga xos sheva va dialektal xususiyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu maqolada Farg‘ona dialektida qo‘llaniladigan qarindoshlik atamalarining kelib chiqishi, ularning tarixiy-etimologik asoslari va boshqa turkiy tillar bilan bog‘liqligi tahlil qilinadi. . Shu sababli, mahalliy dialekt turli tarixiy qatlamlarni o‘zida mujassam etgan

Quyida Farg‘ona shevasida ishlatiladigan va adabiy tildan farq qiladigan ba’zi atamalar tahlil qilamiz:

"Ota" → "Dada" / "Dodo". O‘zbek tili izohli lug‘atida “ota” so‘zi farzandli, bola-chaqali er kishi ma‘nosini anglatadi⁴. Adabiy tilida “ota” ishlatilsa, Farg‘ona shevasida bu so‘zning “dada” yoki “dodo” shakllari keng tarqalgan. “Dada” so‘zi qadimgi turkiy tillardan meros bo‘lib, bolalar tiliga mos ravishda yumshoq talaffuz shakliga kirgan. Bolalar tilida “dado” shaklida erkalanish holatida qo‘llaniladi. ”Dodo” shaklida ishlatilishi, asosan, Bag‘dod, Buvayda, Rishton hududlarida uchraydi. “Devoni lug‘otit-turk” asarida ota so‘zining “aba” shakli uchraydi. Bu, asosan, tubutlar tilida qo‘llanilgan.⁵

"Ona" → "Aya" / "Oyi". Bu so‘z o‘zbek tili izohli lug‘atida farzandi yoki farzandlari bo‘lgan ayol ma‘nosini anglatadi. Aya - ona, oyi. Mirzakarimboy: “Qalay, onang baquvvatmi?”\ Yo‘lchi: “Ayam, shukur, sog‘-salomat”(Oybek „Tanlangan asarlar“).⁶ Farg‘ona vodiysida “ona” so‘zining “aya” yoki “oyi” shakllari ishlatiladi. “Aya” qadimgi turkiy tillarda ham uchraydi va tarbiyachi yoki katta ayollarga nisbatan ishlatilgan. Mahmud Koshg‘ariyning asarida ona so‘zining “aba”, “ana” shakllari uchrab, “aba” o‘g‘uz tilida foydalanilgan. Qarluq turkmanlarda esa qattiq “p” bilan “apa” tarzida uchragan.⁷

² И.А.Исмоилов. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари. Тошкен: Фан, 1966.

³ С.М.Муталлибов, Морфология ва лексика тарихидан қисқача очеркТошкент, 1959, 140-бет

⁴ O‘zbek tilining izohli lug‘ati.3-jild.Toshkent:”O‘zbekiston nashriyoti,2020.

⁵ Mahmud Koshg‘ariy. Devonu Lug‘otit-Turk. – Qadimgi turkiy tilning izohli lug‘ati, Toshkent: Fan, 2021.

⁶ O‘zbek tilining izohli lug‘ati.3-jild.Toshkent:”O‘zbekiston nashriyoti,2020.

⁷ Mahmud Koshg‘ariy. Devonu Lug‘otit-Turk. – Qadimgi turkiy tilning izohli lug‘ati, Toshkent: Fan, 2021.

"Aka" → "Aka" / "Ake". Aka bir ota-onadan tugʻilgan oʻgʻil farzandlarning kattasi (oʻzidan kichiklariga, ukalariga nisbatan).⁸ "Aka" soʻzi turkiy tillarga xos boʻlib, Fargʻona shevasida baʼzan "ake" va "ako" shaklida uchraydi. Bu talaffuz yumshoqroq boʻlishi bilan ajralib turadi. Bagʻdod hududlarida erkalatish maʼnosida "akamjon" shaklida ham uchrab turadi. Bu shakldagisida oldin egalik qoʻshimchasi, keyin esa erkalash qoʻshimchasi qoʻshilgan. Bundan tashqari olim Mahmud Koshgʻariy asarida "aka" soʻzi katta qiz "opa" maʼnosida qoʻllanilgan.⁹

"Opa" → "Opa" / "Opajon". Bir ota-onadan tugʻilgan farzandlar ichida oʻzidan kichiklarga nisbatan katta qiz. Oʻzidan katta, baʼzan kichik ayollarga hurmat yuzasidanularning ismiga qoʻshib ishlatiladi.¹⁰ Masalan, Nodira opa. Bu soʻz Fargʻona shevasida koʻpincha "opajon" shaklida ishlatiladi. Lekin ayrim hududlarda boshqacha variant ham uchrab turadi. Masalan, Bagʻdod, Buvayda va Rishtonida "oʻpcha" yoki "opcha" shakllarini ham qoʻllashadi. Oʻgʻuz tilida "eka" variant ham uchraydi.¹¹

"Uka" → "Uke" / "Ukajon". katta yoshdagi farzandlarga nisbatan kichigi.¹² Baʼzan "uko" shaklida uchrab, asosan, erkalab chqirishda qoʻllaniladi, bu talaffuzdagi yumshoq fonetik oʻzgarish natijasidir. Fargʻonanaing Rishton, Buvayda, Oltiariq hamda Qoʻsh tepa tumanlarida singil soʻzining oʻrnida ham foydalaniladi.

"Singil" → "Singil" / "Singlim". Bir ota-nadan tugʻilgan qiz farzandlarning kichikigi. Oʻzidan kichik qizlarga, ayollarga murojaat qilinganda ismiga qoʻshib aytiladi. Masalan, Umida opa. Ushbu soʻz adabiy tildagi kabi ishlatiladi, erkalash ohangida "singlim" shaklida uchraydi.

Bagʻdod, Rishtonning ayrim joylarida "oʻgʻil" yoki "oʻvul", "qiz" yoki "gʻiz" shakllari ham uchraydi.

"Bobo" (Buva, Buvajon, opoqi, ota,) . Otaning yoki onaning otasi. ¹³Fargʻona dialektida "bobo" atamasi keng tarqalgan, lekin Oltiariq, Qoʻsh tepa tumalarida va Margʻilon shahrida "buva" yoki "buvajon" shakllari ham ishlatiladi. Qoʻqon taraflarda bu soʻzning "buvay", "buvaycha" shakllari ham uchraydi. Shaharga yaqin joylarda "opoqi" yoki "ota" shakllarini ham uchratishimiz mumkin. "Opoqi" – bu Oʻzbekistonning ayrim hududlarida, ayniqsa Fargʻona vodiysi (Qoʻqon, Margʻilon), Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida keksa bobolarga nisbatan ishlatiladigan hurmat ifodasi. "Opoqi" – bu Oʻzbekistonning ayrim hududlarida, ayniqsa Fargʻona vodiysi (Qoʻqon, Margʻilon), Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida keksa bobolarga nisbatan ishlatiladi. Hurmatli ota – koʻpincha katta yoshli bobolarga nisbatan ishlatiladi. Bu soʻz "bobo", "otaxon" maʼnolarini anglatadi. Donishmand, hurmatli kishi – yoshi ulugʻ, tajribali odamlar uchun qoʻllanadi. Oʻzbek xalq shevasiga xos soʻz – bu atama rasmiy tilga emas, asosan, mahalliy shevalarga tegishli.¹⁴

⁸ Oʻzbek tilining izohli lugʻati.3-jild.Toshkent:"Oʻzbekiston nashriyoti,2020.

⁹Mahmud Koshgʻariy. Devonu Lugʻotit-Turk. – Qadimgi turkiy tilning izohli lugʻati, Toshkent: Fan, 2021.

¹⁰ Oʻzbek tilining izohli lugʻati.3-jild.Toshkent:"Oʻzbekiston nashriyoti,2020.

¹¹Mahmud Koshgʻariy. Devonu Lugʻotit-Turk. – Qadimgi turkiy tilning izohli lugʻati, Toshkent: Fan, 2021.

¹² Oʻzbek tilining izohli lugʻati.Toshkent:"Oʻzbekiston nashriyoti,2022.

¹³ Oʻzbek tilining izohli lugʻati.1-jild.Toshkent:"Oʻzbekiston nashriyoti,2022.

¹⁴ Oʻzbek tilining izohli lugʻati.Toshkent:"Oʻzbekiston nashriyoti,2022.

"Buvi" (momojon, buva, ona). Otaning yoki onaning onasi. Qadimiy turkiy tillarda "buvi" yoki "momo" shaklida uchraydi. Fargʻona shevasida baʼzan "momoxon" shakli, baʼzan esa buvining oʻrniga "buva" shakli ham qoʻllaniladi. Bu soʻz aslida erkaklarga nisbatan bobo soʻzi oʻrnida ishalatiladi. "Ona" shakli Qoʻqon va Qoʻsh tepaning ayrim chekka qishloqlarida uchrab turadi.

Maqolada Fargʻona hududida ishlatiladigan qarindoshlik atamalarining tarixiy-etimologik xususiyatlari oʻrganilib, ularning ildizi qadimgi turkiy davrlarga borib taqalishi aniqlandi. Xususan, "Devonu lugʻotit-turk" asarida uchraydigan terminlar va ularning izohli lugʻatlardagi taʼriflari bilan taqqoslash orqali, baʼzi atamalar bugungi kungacha oʻz shaklini saqlab qolganligi, ayrimlari esa fonetik va semantik oʻzgarishlarga uchragani koʻrsatib oʻtildi.

Fargʻona shevalarida uchraydigan qarindoshlik atamalarining ayrimlari mahalliy dialektal oʻziga xosliklarga ega boʻlsa-da, ular umumturkiy asosda shakllanganligi kuzatildi. Ushbu tadqiqot natijalari mahalliy shevalar bilan qadimgi turkiy til oʻrtasidagi bogʻliqlikni chuqurroq anglashga yordam beradi hamda turkiy tillarning tarixiy rivojlanish jarayonlarini oʻrganishda muhim ilmiy asos boʻlib xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Abdurahmonov, Gʻ. (1968). Oʻzbek tilining shevalari. Toshkent: Fan.
 2. Ahmedov, A. (1989). Oʻzbek dialektologiyasi. Toshkent: Fan.
 3. Bekmurodov, I. (2002). Oʻzbek xalq shevalari va ularning lingvistik xususiyatlari. Toshkent: Universitet nashriyoti.
 4. С.М.Муталибов, Морфология ва лексика тарихидан қисқача очеркТошкент, 1959, 140-бет
 5. Hojiyev A. (2001). Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Toshkent: Oʻzbekiston Milliy ensiklopediyasi.
 6. И.А.Исмоилов. Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминлари. Тошкен: Фан, 1966.
 7. Mahmud Koshgʻariy. Devonu Lugʻotit-Turk. – Qadimgi turkiy tilning izohli lugʻati, Toshkent: Fan, 2021.
 8. Mahmudov, N. (2008). Oʻzbek tilining leksikologiyasi va frazeologiyasi. Toshkent: Oʻzbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
 9. Rahmatullayev, Sh. (1978). Oʻzbek tilining etimologik lugʻati. Toshkent: Fan.
 10. Радлов, В. В. (1893). Опыт словаря тюркских наречий. Санкт-Петербург: Императорская Академия наук.
 11. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. Toshkent: Oʻzbekiston nashriyoti, 2022.
-